

Guía de trabajo para romper la hoja en blanco

Alejandra Bellini

Introducción

Preparar una charla no es solo reunir contenido: es decidir qué queremos decir, a quién y para qué. Esta guía de trabajo fue diseñada para romper la hoja en blanco y ayudarte a ordenar ideas, definir el enfoque de tu presentación y asegurarte de que cada parte de tu charla tenga un propósito claro.

Antes de empezar a crear las diapositivas, este documento te invita a pensar en el contexto del evento, en tu audiencia y en el mensaje central que querés transmitir.

Seguir las instrucciones de la guía te permitirá construir una charla coherente, atractiva y alineada con tus objetivos.

Licencia

Esta guía para armar charlas se comparte bajo una licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Para ver una copia de esta licencia, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Cómo citar este documento

Bellini, A. (2026). Guía de trabajo para romper la hoja en blanco

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18404216>

Cómo usar esta guía:

En el menú **Archivo** → **Hacer una copia**, guarda tu propia versión, borra esta intro y completá cada sección.

No hace falta escribir textos largos: frases breves y concretas son suficientes para guiar tu preparación.

Esta guía propone **cinco puntos** clave para completar antes de preparar nuestra charla.

Su objetivo es ayudarnos a ordenar ideas, definir el enfoque y asegurar que cubramos lo esencial.

Caja de Herramientas

Al seguir estos pasos y pensar en las respuestas a cada sección podremos estructurar mejor el contenido y llegar a una presentación clara, coherente y alineada con lo que queremos transmitir.

Punto 1: Información general del evento

Nombre del evento	
Fecha del evento	
Temática general del evento	
Mi área/temática	
Público del evento	
Tiempo de la charla	
Algún pedido especial del organizador	

Punto 2: Mi charla

¿Cuál es la idea de mi charla?	
¿Cuál es el objetivo de mi charla?	
¿Qué emoción quiero provocar?	
¿Qué quiero que se lleven de mi charla?	

Caja de Herramientas

Punto 3: ¿Cuáles son mis 3 ideas principales?

IDEA 1	IDEA 2	IDEA 3

Punto 4: Inicio - ¿Cómo mejoro mi idea? ¿Cómo la presento?

IDEA 1	IDEA 2	IDEA 3

Caja de Herramientas

Punto 5: Cierre - Es lo último que la audiencia va a escuchar

